

TEATR SAN'ATINING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI.

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF "Dramatik teatri rejissorligi" 2-bosqich talabasi

sultonovdoston07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994880>

Annotasiya: Teatr san'ati hayotni, voqeahodisalarni, turli kurashlar va ziddiyatlarni, ichki kechinmalarni dramatik xattiharakatlarda, aktyor ijrosi orqali aks ettiradi. Ushbu maqolada teatr san'atining o'ziga xos xususiyatlari va muhim vazifalari to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Teatr, san'at, aktyor, obraz, ichki-psixik, voqelik, tomoshabin, rejissyor, aktyor, rol, teatr, sahna, adabiyot.

So'nggi yillarda madaniyat va san'at sohasini tubdan isloh qilish va takomillashtirish, madaniyat va san'at muassasalarini davlat tomonidan qo'llabquvvatlashning samarali tizimini yaratish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabr "O'zbekistonda milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ4038-sonli qarorida, yosh ijodkorlarga ta'lim-tarbiya berish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish borasida puxta tizim yaratish, madaniyat sohasida yagona davlat siyosatini samarali olib borish, aholining o'sib borayotgan madaniy ehtiyojlarini qondirish va madaniy xizmatlar sifatini keskin oshirish imkonini yaratish belgilab qo'yildi.

Teatr juda qadim zamonlarda paydo bo'lgan. Ibtidoiy jamiyatdagi mehnat va dunyoqarashlar bilan ko'p. Bular - drama teatri, opera, balet, musiqali drama, musiqali komediya, operetta, yosh tomoshabinlar teatri, qo'g'irchoq teatri, radio teatr, televizion teatr. Teatrning sof tomosha shaklida ko'rinishi dastlab qadimgi Sharqda yuz bergan. Hindiston, O'rta Osiyo, Xitoy, Indoneziya, Yaponiya, Koreya, Birma, Vyetnamda teatr tomoshalarining xilma-xil shakllari yaratilgan. Teatr miloddan avvalgi 5-asrda Yunonistonda paydo bo'lgan. Yunon teatri davlat tomonidan uyushtiriladigan bayramlarda ko'rsatilgan.

1. Teatr san'atining xomashyosi - harakatlanuvchi jonliaktyordir. Teatr san'atida hamma narsani inson - shaxs hal qiladi. Nima ham emas, qanday ham emas, kim ijod qilyapti? Shu muhimdir.

2. Teatr san'atining ikkinchi o'ziga xos tomoni aktyor o'z harakati orqali o'zga shaxsni yaratadi. Ya'ni o'zidan ajralmagan holda o'zgani ixtiro qiladi. Xom ashyo ham, qurol ham, timsol yaratuvchi ham yagona shaxs - aktyor ijodida mujassamlashgan. So'z ham, so'zlovchi ham, so'zanda ham, hosil etilgan mahsulot ham - aktyorning o'zidir. Buning uchun birinchi navbatda shaxs

sifatida shakllangan, o'z dunyoqarashiga ega mustaqil inson bo'lmog'i lozim. Bu o'rinda inson omili o'ta muhimdir! Bugungi kunda ijodkor shaxs bilan yaratilajak timsol o'rtasida ma'lum masofalanish bo'lishi zarur (timsolga munosabat). «Men berilgan shart-sharoitda» emas (mazkur usul o'quv jarayoning birinchi kursi uchun muhimdir) men obrazni gavdalantirishim, unga nisbatan mening munosabatim. Hamza Umarovning obraz yaratish jarayonidagi, ijobiy yoki salbiy qahramonlarning ichki holatini his qilishi, buyuk A.I.Raykin yaratgan timsollar, I.Smoktunovskiyning Gamleti va «Avtomobildan saqlaning» filmdagi Detochkin obrazlari bunga misoldir. Afsuslar bo'lsinki, bugungi o'zbek sahnasida va kinosida bunday qiyofalar yaratish kamyob holat bo'lib kelmoqda. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek qiyofa - timsol - obraz bo'lmasa, borliqning aksi, tasavvur, anglash va ijod ham yo'qdir. Har bir aktyorning o'ziga xosligi, individualligi - iste'dodning muhim belgisidir.

Teatr san'ati - ommaviy san'atdir. Teatr san'atida ijod lahzalari hozir, shu yerda, tomoshabin bilan birgalikda ro'y beradi. Aktyor va tomoshabin - Ikki ijodkor. Sliov-shuv, bayramona ruh, ko'tarinki kayfiyat muhimdir. Agar tomosha zali bo'm-bo'sh bo'lsa bu o'ta xavflidir. Bizning san'at ommaviy san'atdir. «Tomoshabin ro'baro'sidagi aktyoring tanholigi bu qarama-qarshilikning birligidir. Tomoshabinning qaynoq liafolni sezib turishlik aktyor ijodining eng muhim shartlaridan blridir, Teatr san'atida aktyor bilan tomoshabin hamkorligidagi ijodiy jarayon ro'y berishi zarur. Agar teatrga tomoshabin tushmay qo'ysa bong urmoq zarur. Bunday holatda ikki tomonlama qiziqishni yo'qotishlik vaziyati vujudga keladi.

Teatr - barcha san'atlarning o'zaro uyg'unlashuvidan hosil bo'ladigan san'at turidir. Rassom, kompozitor, baletmeyster, ashula, raqs, so'z va boshqa san'atlar unda mujassamdir. Lekin ularning tabaqaviy joylashishi mavjud. Asosiy tayanch - adabiy manba hamda rejissor va aktyor san'ati bo'lib, ular uch birlikni hosil qiladi. Qolgan barcha unsurilar ham g'oya va badiiy timsol yaratish uchun xizmat qiladi.

Teatr san'ati - jamoa ko'rinishdagi san'atdir. Shu bilan birga u ijodkor shaxslarni birlashtiradi. Natijada, bir g'oya atrofida turli fe'l-atvor va kayfiyatdagi kishilar boshini qovushtirish muammosi yuzaga keladi. Asosiy qarama-qarshilik shaxs va teatr san'ati jamoa ijodiga asoslanganligi o'rtasidagi kelishmovchiliklardan iborat. Shuning uchun kichik bir ijodiy makonda hamma uchun muqobil muhitni yarata bilish zarur. Buning uchun birinchi navbatda, ma'naviy qarashlari bir hil bo'lgan shaxslarni ijodiy jarayonda birlashtirish, mehnat, maqsadlarning amalga oshirishdagi taqsimotni to'g'ri tashkil etish lozim

bo'ladi. «Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun», degan shior hukm surishi kerak. Studiaviylik muhiti hukm surish kerak. Studio - birga o'rganish, mehnat qilish, sinchiklab o'qish demakdir. Ijodiy muhit yaratish juda ham qiyin, lekin teatr san'atida bu talablarsiz ijod qilish mumkin emas.

Demak, teatr san'ati yo'lida xizmat qilishga bel bog'lagan har bir inson zimmasidagi sharaflı vazifanishu yurtning farzandi sifatida, tomoshabin, teatr jamoasi, rýesa muallifi, sahnadagi hamrohi (partnyor) va nihoyat, o'z vijdoni oldidagi mas'uliyatini chuqur anglagan holda ado etishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуназаров, З. (2021). ИЖОДИЙ СИНТЕЗ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА РЕЖИССЁРНИНГ РОЛИ. *Oriental Art and Culture*, (6).
2. Haydarov, A., Akbarov, T., & Abdunazarov, Z. (2020). High purpose and leading action. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 609-615.
3. Akbarova, M., Tursunova, G., & Abdunazarov, Z. (2020). Pedagogical approaches to the formation of musical literacy of students in the sytem of Higher Education. *European Journal of Arts*, (1), 125-128.
4. Абдуназаров, З. (2020). Тимсоллар сиймосини яратиш. *Oriental Art and Culture*, (III), 146-150.
5. Абдуназаров, З. (2020). Миллий ўйинларимиз иштирокида ёш актёрларни тасаввури ва диққатини чархлаш. *Oriental Art and Culture*, (III), 134- 138.
6. Akbarova, M., Tursunova, G., & Abdunazarov, Z. (2020). Pedagogical approaches to the formation of musical literacy of students in the sytem of Higher Education. *European Journal of Arts*, (1), 125-128.
7. Болтабоева, У. (2020). ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ ГУРУҲЛАРИДА САҲНАВИЙ НУТҚНИНГ АҲАМИЯТИ. *Oriental Art and Culture*, 1(5), 85-92. 14. Boltaboeva, U., Gofurova, B., Pulatov, R., & Mamatkulov, B. (2020). Methods of improving the young actors speech. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 1114-1123.
8. Болтабоева, У. (2021). МУСИҚАЛИ ДРАМА ТЕАТРЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ТАРИХИЙ АСАРЛАРНИНГ РОЛИ. *Oriental Art and Culture*, (6).

